

SALA DE AULA INVERTIDA (*FLIPPED CLASSROOM*) COMO INSTRUMENTO PARA O PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM

Samara Vitória Ferreira de Araújo, Curso Superior de Tecnologia em
Estética e Cosmética, samara.ferreira@unipe.edu.br
Antonilêni Freire Duarte Medeiros Melo, Curso Superior de Tecnologia em
Estética e Cosmética, antonileni.medeiros@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17499024

O panorama educacional tem sido marcado por transformações significativas, impulsionadas pelo avanço tecnológico, mudanças socioculturais e do perfil dos discentes. Esses fatores impõem à educação a necessidade em adotar uma abordagem mais dinâmica, personalizada e centrada no aluno, capaz de responder às demandas de uma sociedade em constante mudança. Diante deste cenário, torna-se imperativo repensar as metodologias de ensino tradicionais, promovendo a inserção de práticas pedagógicas inovadoras que favoreçam o engajamento ativo dos discentes e incentivem sua autonomia intelectual. Um exemplo é a metodologia ativa intitulada sala de aula invertida (*flipped classroom*), que propõe a inversão da lógica tradicional de ensino, transferindo parte do processo de aprendizagem para fora da sala e reservando o tempo em aula para atividades colaborativas e aprofundamento de conteúdo. Esta metodologia visa não apenas a apropriação do conhecimento, mas também o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como a análise, síntese e avaliação. O presente estudo tem como objetivo destacar a relevância da sala de aula invertida enquanto metodologia ativa capaz de fomentar o protagonismo dos alunos, estimular o pensamento crítico e favorecer a assimilação significativa de conteúdo. A pesquisa foi

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

realizada no Centro Universitário de João Pessoa, tendo como público-alvo os alunos matriculados na disciplina de Cosmetologia no semestre 2025.1, do curso de Estética e Cosmética. A proposta pedagógica consistiu na elaboração de uma linha de produtos cosméticos. Para isso, os discentes foram orientados a elaborarem um plano de trabalho que contemplasse desde a escolha de um público-alvo até a criação de uma linha de produtos cosméticos voltadas as suas necessidades. Entre as etapas exigidas estavam a seleção de ativos cosméticos com propriedades adequadas ao público definido, a definição de estratégias de marketing coerentes com o perfil dos consumidores, bem como a concepção de elementos visuais, como logomarca e identidade visual. Os alunos foram organizados em grupos para estimular o trabalho em equipe, divisão de tarefas e tomada de decisões coletivas. Após receberem todas as orientações, cada grupo teve um período previamente estipulado para planejar, executar e estruturar o projeto, que culminou em uma apresentação em sala de aula, permitindo a socialização das ideias e o compartilhamento de experiências entre os colegas. Durante a apresentação dos projetos, foi possível observar que todos os grupos compreenderam a proposta e demonstraram alto nível de engajamento e criatividade. As soluções apresentadas foram diversas e refletiram a capacidade dos discentes em identificar demandas específicas do mercado cosmético, como, por exemplo, produtos voltados para o cuidado capilar, cuidados infantis, formulações para pele seca e alternativas para o minimizar fissuras calcâneas. Cada proposta foi acompanhada por elementos visuais e conceituais, o que evidenciou o comprometimento dos grupos com a atividade. Entre os projetos apresentados, destacou-se a criação da logomarca “Aysú”, termo de origem Tupi-Guarani que significa “amor”. A escolha desse nome revela não apenas originalidade, mas também uma sensibilidade

cultural e simbólica, demonstrando que os alunos foram capazes de estabelecer conexões entre o conteúdo acadêmico, a criatividade e o respeito à diversidade cultural. Essa experiência, conduzida com base na metodologia da sala de aula invertida, evidenciou a pertinência e a eficácia dessa abordagem frente às novas exigências do processo educativo. Ao transferir parte do conteúdo teórico para o ambiente extraclasse, a metodologia permitiu que o tempo em sala fosse utilizado para aplicação prática, discussão crítica e resolução de problemas reais, promovendo um ambiente de aprendizagem mais ativo, reflexivo e colaborativo. Além disso, ao demandar pesquisa prévia, análise crítica e elaboração de soluções práticas, a proposta contribuiu diretamente para a consolidação dos conteúdos, uso de tecnologias e o desenvolvimento de competências fundamentais para o contexto acadêmico e o mercado profissional, como comunicação, pensamento crítico, criatividade e responsabilidade. Outro aspecto importante observado foi a transformação do papel do docente, que deixou de ocupar a posição central como transmissor de conhecimento e passou a atuar como mediador, orientador e facilitador da aprendizagem. Nesse novo arranjo pedagógico, o docente acompanhou os discentes oferecendo suporte, direcionamento e feedback constante, favorecendo a construção autônoma do conhecimento. Dessa forma, conclui-se que a aplicação da sala de aula invertida neste contexto se mostrou uma estratégia didático-pedagógica altamente eficaz, contribuindo para a formação de estudantes mais críticos, autônomos, proativos e preparados para enfrentar os desafios da educação superior e do mercado de trabalho. A experiência demonstra como metodologias ativas podem ressignificar o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais significativo, contextualizado e alinhado às demandas sociais, tecnológicas e profissionais da atualidade.

REFERÊNCIAS

PEREIRA, Pablo Ferreira; BLASS, Leandro; BIHAIN, Anderson Luís Jeske. **Sala de aula invertida e engajamento estudantil: reflexões e perspectivas.** *Revista Mundi*, v. 10, n. 1, 2025.

RIBEIRO, Elson José; MARCONDES, Pollyanna; VERÍSSIMO, Adriana Carla de Araújo; DETONI, Vanessa Souza Santos; BACELAR, Keila Fernanda. **The flipped classroom: a new paradigm for teaching-learning.** *Aracê*, v. 7, n. 1, p. 701 - 714, 2025.

SILVA, Daniel do Nascimento; XIMENES, Gláudiana Mendonça; DO NASCIMENTO, Sérgio Henrique Gonçalves; DE ALMEIDA, Gabriele Alves Rapozo; SILVA FILHO, Eliseu de Almeida. **Flipped classroom: an active strategy enhanced by digital technologies.** *Lumen et virtus*, v. 16, n. 50, p. 8786 - 8796, 2025.

